

УДК 37.017.92

**ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРИЕВ К БАЗОВЫМ
ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИМ И МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ
В КОНТЕКСТЕ ЛИБЕРАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ**

**A STUDY OF ATTITUDE OF STUDENTS OF THE HUMANITIES TO THE BASIC
INDIVIDUALISTIC AND MATERIALISTIC VALUES IN CONTEXT
OF LIBERAL WORLDVIEW**

©*Немцов А. А.*

канд. психол., наук,

*Российский государственный гуманитарный университет
г. Москва, Россия, a.nemczow2014@yandex.ru*

©*Nemtsov A.*

Ph.D.,

*Russian State University for the Humanity
Moscow, Russia, a.nemczow2014@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена изучению отношения студенческой молодёжи к фундаментальным индивидуалистическим и материалистическим ценностям как элементам либерального мировоззрения. Теоретический анализ проблемы реализован в прикладном исследовании. Приведены конкретные эмпирические результаты, полученные при использовании оригинальной анкетной методики, разработанной автором. Изложенные данные подвергнуты анализу и интерпретации. Статья содержит в себе первую часть исследования. Вторая часть этого исследования будет описана и проанализирована в следующей публикации.

Abstract. The article is devoted to studying the attitude of students to the individualistic and materialistic values as elements of the liberal worldview. Theoretical analysis of the problem implemented in applied research. Given the specific empirical results obtained using the original questionnaire methods developed by the author. The data subjected to analysis and interpretation. The article contains the first part of the study. The second part of this study will be described and analyzed in the following publication.

Ключевые слова: богатство, бедность, здоровье, болезнь, труд, трудолюбие, иждивенчество, деньги, умный, глупый, трудолюбивый, ленивый, успешный, неуспешный, наказание, принуждение, обучение.

Keywords: wealth, poverty, health, disease, work, hard work, dependency, money, clever, stupid, hardworking, lazy, successful, failure, punishment, enforcement, training.

Основополагающие идеи, на которых опирается господствующее либеральное видение мира, просты и могут быть коротко сформулированы следующим образом. Либералы ставят знак равенства между социальной эффективностью и эффективностью экономической, которую в свою очередь считают тождественной финансовой доходности капитала. Подобное упрощённое восприятие отражает характерное для капитализма преобладание экономики над всем прочим. Развитие общих законов рынка (тех, в которые по возможности меньше вмешивается государство) и демократии объявляются взаимодополняющими. Очевидно, что самая «развитая» страна, в которой политика находится целиком на службе экономики – США – предьявляется остальному миру в качестве лучшей модели. Американским институтам и порядкам должны подражать все те, кто надеется не отстать от мирового прогресса. Альтернативы для модели, которая основывается на экономических постулатах, тождестве рынка и демократии, а также подчиняет политику экономике, не

существует. Социалистический вариант, опробованный в СССР преподносится как экономически неэффективный и политически недемократичный, что и предопределило поражение СССР в холодной войне и его распад [1-5]. Следовательно, сформулированные либеральные постулаты о тождественности финансовой, экономической и социальной эффективности, обладают в глазах их адептов силой «вечных истин» (истин «Разума»), проявившихся наиболее убедительно в ходе развития последних пяти веков новейшей истории. Их торжество, с такой точки зрения неизбежно, особенно после исчезновения альтернативных «социалистических» экспериментов. Как констатировал в своё время Ф. Фукуяма – человечество приблизилось к концу Истории, одновременно осознав при этом её смысл. Исторический Разум восторжествовал. Этот триумф означает, что мы живём в лучшем из возможных миров, по крайней мере потенциально. Потенциальная возможность окончательно превратиться в реальность, когда основополагающие идеи либерализма будут восприняты всеми и повсеместно воплощены в жизнь. Причиной же всех изъянов современной действительности является то, что вечные принципы Разума ещё не воплощены в жизнь, либо по недоразумению, либо по злему умыслу. В такой картине мире гегемония Соединённых Штатов является нормальным проявлением их передовой роли в торжестве либерального разума. Эта гегемония одновременна и желательна и неизбежна. Поэтому нет смысла говорить об «американском империализме», поскольку речь идёт о благородном лидерстве, движении в авангарде человечества к единственно верной, желательной и объективно неизбежной цели. Однако при более пристальном рассмотрении обнаруживается, что «экономическая теория» на которую опирается мировой либерализм описывает не реально существующий капитализм, а капитализм вымышленный [1-5]. Важным элементом этих теоретических построений является философия постмодернизма, которая призывает действовать исключительно в рамках либеральной системы и приспосабливаться к ней, поскольку «иного не дано». Постмодернистские рассуждения – это идеологический вспомогательный инструмент, который в конечном счёте узаконивает либерализм и призывает ему покориться. Итоги «холодной войны» на Западе принято рассматривать как победу либерализма над коммунизмом. Однако при этом имеет место постмодернистская намеренная деконструкция грандиозного проекта Просвещения, связанного с созданием единого Большого мирового пространства и единого Большого мирового исторического времени. В разгар «холодной войны» для большинства людей в мире было очевидно, что в ходе её сталкиваются два больших проекта, каждый из которых имеет своим источником европейское Просвещение, модерн. Предлагалось сопоставлять два проекта (две системы), коммунистический и либеральный (капиталистический). При этом речь шла не о разности целей, а о разном понимании способов их достижения. Цели провозглашались единые: свобода, равенство, благосостояние, просвещение, прогресс, социальная открытость [3, 4]. Постмодернизм, чьё название переводится буквально как «пост-просвещение», характеризуется разочарованием в идеалах просвещения, утратой веры в прогресс, в безграничность возможностей человеческого разума. На этом основании он приходит к отказу различать реальное и воображаемое, старое и новое, естественное и искусственное. Постмодернизм подчёркивает бессмысленность и одиночество человеческого существования, хаотичность окружающего мира в котором реализуется индивидуальная экзистенция. Философы постмодернизма выделили четыре основных вектора развития общественной жизни в период постиндустриализма.

1. Агностицизм – истина это лингвистический феномен, знания – это языковые игры, истины – это общепринятые суждения, а не отражение реальности.
2. Прагматизм – критерием интеллекта и его эффективности является успех, а успех в современном капиталистическом мире – это величина богатства, оцениваемого в деньгах.
3. Эkleктизм – необходимо стремиться не к истине, а к успеху. Стремление к успеху оправдывает смешение самых разных способов и методик. Реальность отражает лучше то, что позволяет наиболее эффективно в ней действовать
4. Анархо-демократизм – непостижимость истины превращает любые объединения,

включая государственные, в насилие над свободно мыслящей уникальной личностью. Индивидуум первичен, а любое сообщество вторично.

Постмодернисты, эксплуатируя утверждение о множественности культур, стали всё громче говорить о множественности человеческих видов, или социокультурных пространств, принципиально не имеющих общего языка и смысла [3, 4]. Советский социалистический проект преподносится не как одна из разновидностей единого просвещенческого проекта, а как экзотическая особенность русской культуры, невосприимчивой к демократии, рыночным отношениям и склонной к тоталитаризму. Оказывается, что решающим является то, какой антропологический статус придаётся культурным различиям. Одно дело, если за этими различиями не утрачивается принципиальное единство человеческого рода и единство исторической перспективы. Совсем другое дело, если эти различия настолько абсолютизируются, что приводят к своеобразному «доброжелательному расизму», снисходительно признающему принципиальную неоднородность человечества, его делению на цивилизованных людей, варваров и дикарей. Избранному цивилизованному меньшинству отводится роль творцов мирового прогресса и соответственно его полноправных хозяев. Большинство же воспринимается как «паразитарное», «варварское» и его «справедливо» призывают довольствоваться малым и быть благодарным за свою убогую и постепенно ухудшающуюся участь.

Другая принципиальная новация постмодерна касается вопроса о единстве исторического времени [3,4]. Монотеизм стал революционным в связи со своей верой в то, что цели мироздания опр. еделены единым Богом. История при этом получает строгую направленность. Просвещение сохранило установки, связанные со смыслом исторического времени, идущего в заданном направлении. Оно заменило движение к Царству Божьему прогрессом. Постмодернизм пытается устранить саму идею исторического прогресса. В этой связи постмодернисты объявляют любые исторические проекты (на самом деле любые кроме либерального) наивными и заведомо лживыми. При этом каждому отдельному человеку предоставляется возможность жить не согласовывая свою жизнь с большими общественными целями. Сами же эти цели провозглашаются манипуляционными приёмами, которые используют безответственные и амбициозные негодяи для оболванивания невежественных и легковверных масс. Новейший либерализм собственно и видит свою заслугу в том, что призывает простого человека освободиться от бремени исторической ответственности и связанной с нею жертвенности и заняться своей индивидуальной жизнью. Однако эта попытка освободить людей от исторического вектора несёт в себе большую опасность. Она, по существу, призывает признать относительность моральных оценок различных социальных практик. Понятия о низком и высоком, о цивилизованном и варварском, о рафинированном и примитивном становятся неуместными. Идея прогресса позволяла сохранять систему нравственных оценок. То, что содействовало прогрессу следовало рассматривать как моральное, а то, что отбрасывало назад в прошлое – как аморальное. Поскольку постмодернизм устраняет идею прогресса, он лишает людей нравственных ориентиров. Не случайно сейчас много говорят о возврате в средневековье и даже более исторически отдалённую рабовладельческую архаику. Постмодерн отражает настоящий переворот в социальной роли интеллектуалов и их картины мира. В эпоху Просвещения (классического модерна) интеллектуальная элита брала на себя роль церкви и атеистическом мире. Она стремилась вовлечь широкие массы в процесс прогрессивного развития общества, основанного на принципах разума и гуманизма. Постмодернизм представляет собой завершающую стадию секуляризации интеллектуальной элиты. Её нравственные и социальные обязательства перед широкими массами воспринимаются как невыносимый гнёт. Полемика интеллектуалов с богатыми сменилась их полемикой с бедными. В значительной мере критическое отношение к бедности и оправдание богатства лежит в основе самой протестантской этики, о которой писал М. Вебер в своей знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма» [9, 10]. Возврат к средневековой архаике происходит, как это не парадоксально, прежде всего именно в экономической сфере.

Средневековая экономика основывалась с одной стороны на военно-феодальном перераспределении богатств между сильными и слабыми (в виде военных трофеев, контрибуций и дани, которой облагали побеждённых), а с другой стороны на ростовщичестве. Однако, положительный моральный аспект богатства М. Вебер [9, 10] связывал прежде всего с производительной экономикой, возникшей в Новое Время на основе ремёсел и торговли в больших европейских городах. Вестфальская система, ставшая итогом Тридцатилетней войны, разделила Европу на католическую и протестантскую в соответствии с принципом «чья земля, та и вера». Возникла новая, буржуазная мораль, мораль свободных горожан предпринимателей-протестантов, связанная с отношениями взаимовыгодного партнёрства и девизом «потребитель всегда прав». Становление национальных государств имело своим прямым следствием развитие национальных производительных экономик. Именно такие экономики служили предпосылкой роста общественного благосостояния и для них было справедливо утверждение, что стремление отдельного предпринимателя к личному обогащению, при соблюдении им определённых норм законодательства, ведёт к обогащению всего общества. Об этом в частности писал и классик политической экономии Адам Смит. Во второй половине 20-го века финансовая, спекулятивно-ростовщическая прибыль всё более вытесняет прибыль от производительного предпринимательства. Банки становятся всё более крупными, могущественными и, одновременно, интернациональными, подменяя под себя экономический суверенитет национальных государств. Эпохальными вехами этого процесса были создание Федеральной резервной системы США, Бреттонвудской системы и отказ от золотого стандарта. Сами же государства всё чаще превращаются в фактических банкротов. При этом все попытки отделить производительную прибыль от спекулятивной и наложить ограничения на вывоз капитала за границу осуждаются от имени великих либеральных принципов невмешательства государства в экономическую и социальную жизнь. Но в нынешних условиях это выглядит как прямая фальсификация и софистика. Классический либерализм (чью экономическую этику обосновывал и защищал М. Вебер) [9, 10] требовал невмешательства государства в дела свободных предпринимателей-буржуа именно потому, что средневековые государства реализовывали феодальный принцип силы и принуждения в экономических отношениях, несовместимый с принципом равноправия и партнёрства. Феодальная бюрократия защищала интересы тех, кто обладал военно-политической властью, а не реальной экономической эффективностью, способностью прибыльно вести предпринимательскую, производительную деятельность. Современный же либерализм, напротив, защищает интересы не предпринимателей, а финансовых спекулянтов, подрывает позиции настоящих производителей, создающих национальное богатство. Так моральное оправдание деятельности национально ориентированных производительных предпринимателей ловко подменяется моральным оправданием международной финансовой ростовщической олигархии. Это в свою очередь открывает дорогу к бесконечному росту пропасти между кучкой сверхбогатых с одной стороны и всё глубже погружающихся в бедность и нищету огромных масс населения, ведь «богатство – это заслуга богатых», а «бедность – это вина бедных». При этом идея Прогресса, свойственная Просвещению всё более подменяется идеей адаптации к уже существующим и имеющимся в наличии экономическим и социальным условиям. Настоящее всё более противопоставляется будущему, приспособленность – неприспособленности, прагматический реализм – романтическим, идеалистическим утопиям. Естественно, что избранниками настоящего являются наиболее приспособленные (понимай экономически и социально успешные). Обратной стороной этого является презрение и ненависть к бедным и неадаптированным (к неудачникам, лузерам). Людей всё более отчётливо делят на удачливых и счастливых победителей, гламурное меньшинство, вызывающее к себе зависть и стремление подражать, заведомо обречённое на провал, и большинство, влачащих жалкое, унылое и безнадёжное существование, единственный выход из которого в мир иллюзий и грёз. Таким образом, отношение между народом и прогрессом в постмодернистской модели мира кардинально

изменились. В эпоху просвещения служение прогрессу означало одновременно служение народу. Теперь прогресс всё более противопоставляется народу. Причём, чем более свободными благополучными и интернациональными становятся элиты, тем более широкие массы погружаются в бедность, национальную и региональную изоляцию и по существу переходят к натуральному хозяйству. [3, 4] Одной из основ такого мирового порядка является «управляемый хаос».

В настоящее время есть основания говорить о формировании своеобразной новой разновидности тоталитаризма – экономическом тоталитаризме. Однако прежде чем понять его истоки и суть, важно сформулировать основные признаки тоталитаризма, не привязывая его, как это традиционно делалось и делается к сталинскому и гитлеровскому режимам. Известно, что идея противопоставления немецкого (раскаявшегося) и русского (нераскаявшегося) тоталитаризма англо-американской демократии используется для объяснения победы союзников во Второй мировой войне.

Можно сформулировать по крайней мере три таких признака [3, 4].

Во-первых, тоталитаризм не признаёт законной оппозиции себе и претендует на монополию власти и истины. Всякое выступление против себя он объявляет выступлением против Истины и Справедливости.

Во-вторых, он отрицает принцип разделения власти, стремится консолидировать её и по возможности устранить все реальные сдержки и противовесы, сохраняя их фальшивые декоративные симуляции.

В-третьих, он требует не простого повиновения, а энтузиазма и стремится контролировать не только и не столько поступки людей, но прежде всего их мысли и устремления.

Здесь нужно отметить, что наряду с делением на исполнительную, законодательную и судебную ветви власти, сформулированном в Новое время в Европе и прежде всего в Великобритании, существует более древнее и глубокое деление, касающееся трех сторон общественной жизни как таковой: экономики, политики и духовной (идеологической) сферы. Победивший либерализм исподволь освободил экономическую власть от сдержек и противовесов со стороны власти политической и духовной. Распознать этот вид тоталитаризма мешает ряд обстоятельств. На первый взгляд предприниматель воспринимается как политически нейтральный торговец, последовательно антиромантический, не слишком моральный, но безусловно не страдающий чрезмерным честолюбием и властолюбием. Однако принимая во внимание, упомянутые выше рассуждения М. Вебера о протестантской этике мирского служения и индивидуального призвания, он уже может рассматриваться как пример для подражания, а его богатство, как справедливое воздаяние за труды и молитвы [2, 9, 10]. В континентальной Европе буржуа с самого начала находились в условиях наличия сдержек и противовесов. Им с одной стороны противостояли феодалы и аристократы. С другой стороны им противостоял народ, традиционно с подозрением относящийся к богатству, особенно если оно не связано непосредственно с властью светской или религиозной. С третьей стороны им противостоял католицизм, во многом лицемерно призывая следовать идеалу бедности и воздержания. На этом фоне любое не аристократическое и не церковное богатство, а тем более роскошь, следовало стыдливо прятать или, во всяком случае, не выставлять их напоказ. Богатство, как и собственность, за исключением Великобритании, не имели в Европе достаточных гарантий. Конечно, они всё же были защищены по сравнению с Россией, где богатство, собственность могли в любой момент быть отняты деспотической властью, вместе со свободой и жизнью. Уникальная в мировой истории ситуация возникла в США [1, 3, 4]. Здесь переселенцы, прежде всего ортодоксальные протестанты могли действовать практически без оглядки на перечисленные выше обстоятельства и действительно строить свой новый протестантский мировой порядок. Причём сам факт готовности пересечь

Атлантический океан, совершить прыжок в неизвестность, отбирал наиболее энергичных, смелых, предприимчивых и авантюристичных. Таким образом, в Европе оставались умеренные и относительно осторожные и даже боязливые предприниматели, а в Новый свет устремлялись наиболее энергичные, храбрые, амбициозные и даже фанатичные. Среди них с одной стороны был относительно высок процент людей, находящихся не в ладах с законом. С другой стороны они как раз менее других были готовы сохранять традиции Старой Европы на новом месте, поскольку именно эти традиции, привилегии определённых сословий, выступали для них в качестве наиболее ненавистных сдержек их неуёмной жажды деятельности, обогащения, того, что позже стало называться «американской мечтой». Это были в буквальном смысле «деловые люди» и они оценивали и себя и других именно по делам и результатам, а не по словам, прежним заслугам, титулам и прочему. Именно в США, особенно после победы Севера над Югом сформировался прообраз современного либерализма, ставящего на пьедестал экономическую эффективность и богатство, как её наиболее объективный показатель. Логическим итогом этого процесса было создание накануне Первой мировой войны Федеральной резервной системы, фактически объединившей в себе функции банка и государственной казны, обладающей монополией выпуска денег (денежной эмиссии). После Второй мировой войны, принесшей США гораздо больше выгод, чем потерь и сделавшей их богатейшей и экономически наиболее мощной страной мира Федеральная резервная система становится уже монопольным держателем мировых денег. Доллар на десятилетия становится ключевой и фактически единственной международной мировой резервной валютой.

Американская экономическая, прежде всего финансовая олигархия, как это не может показаться странным, претендует на теократические функции и стремится устанавливать эталоны не только в области экономики, политики, технологии, но также в сфере культуры, морали и даже веры [2, 3, 5]. При этом утверждая свою «единственно истинную» веру, неся миру «свободу и свет истины» (*libertatem ac lucem veritatis*), она попутно развенчивает и оскверняет всё остальное. Современный агрессивный американский либерализм ставит под сомнение любую некоммерческую культуру. Решающим критерием в культуре и в обществе в целом оказывается прибыльность, способность выгодно продаваться (быть в широком смысле «бестселлером»). Если ещё можно согласиться с эффективностью рыночного отбора в экономической области, то довериться естественному рыночному отбору во всех областях без исключения представляется безусловно деструктивным и пагубным. Всё более очевидным становится формирование новой модели человека «экономического человека». «Экономический человек» стремится свести всё многообразие явлений общественной жизни и жизни вообще к единому общему знаменателю – деньгам. Соответственно всё в конечном счёте должно превращаться в товар, из неотчуждаемого и непродávаемого трансформироваться в предмет купли-продажи. Завершающим элементом этой цепочки, как не трудно догадаться, является покупатель, обладающий соответствующими денежными (финансовыми, долларовыми) ресурсами. Конечный результат проекта Просвещения таким образом осмысливается как завершение процесса превращения всех ценностей в товары, имеющие своего продавца и своего покупателя. Но это как раз и оценивается как триумф «очеловечивания мира», поскольку сущность человека – экономическая деятельность. Экономическая власть чувствует себя уверенно только там, где чётко определено, кому и сколько надо заплатить за выгодные ей решения и действия. В этой логике можно по существу понять современную стратегию США по завоеванию мира. Пока США противостоят внеэкономические силы и факторы, мир с их точки зрения представляется иррациональным и непредсказуемым. Но как только все превращаются в товаровладельцев, продающих свои способности, компетенции, полномочия, мир становится рациональным, предсказуемым, мир становится рынком. В таком мире власть измеряется количеством долларов, предназначенных для подкупа. В этом мире владельцы наибольшего количества денег (а больше всего денег у того, кто обладает монопольным правом их печатать) автоматически оказываются наделёнными наибольшей властью. Следовательно, все

внеэкономические ценности должны быть дискредитированы [1, 3, 4].

Экономический тип человека стремится стать тотально преобладающим среди прочих возможных типов. В этой связи уместно напомнить классическую типологию «понимающей психологии» Э. Шпрангера. В ней, как известно, наряду с экономическим типом существуют политический, религиозный, теоретический, социальный и эстетический [6]. Скептики высказывают опасения в том, что экономический тип человека в наши дни стремится в конечном счёте отменить все остальные типы (формы жизни человека по Э. Шпрангеру) и объявить их неконкурентоспособными, нежизнеспособными и вообще архаичными и враждебными прогрессу.

Мы предприняли попытку исследовать один из аспектов либерального мировоззрения, а именно отношение студентов к базовым индивидуалистическим материалистическим ценностям. Нас интересовало то, насколько экономический тип человека укоренился в сознании современных российских студентов в качестве господствующего жизненного образца. К числу таких базовых ценностей, с нашей точки зрения, относятся богатство и здоровье. Нас интересовало представление студентов об основном способе и критериях достижения этих ценностей, а также отношение к людям, обладающим и не обладающим этими ценностями и взаимоотношениям между ними. С этой целью мы разработали небольшую анкету следующего вида.

Инструкция Вам предлагается несколько утверждений. Выразите степень своего согласия с этими утверждениями. Диапазон ответов – от 0 до 100. 100 – показатель абсолютного и полного согласия с утверждением. Можно сформулировать это как 100% согласие. 0 – показатель абсолютного несогласия т. е. 0% согласия.

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
2. Лучше быть богатым и больным, чем бедным и здоровым.
3. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые люди.
4. Бедные и больные – это глупые и ленивые люди.
5. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить. Если не хотят – заставлять.
6. Труд – это по существу процесс зарабатывания денег.
7. Деньги, их количество у человека – объективный показатель его ума и трудолюбия.
8. Основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег.
9. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми – к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания.
10. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.
11. Большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт.
12. Большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие.
13. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим.
14. Представьте, что 5 человек соревнуются в беге на 100 метров. Призовой фонд этого соревнования составляет 1000 долларов. Есть два способа распределения этого призового фонда: 1. Победителю достаётся всё т.е. 1000 долларов. 2. Призовой фонд распределяется в соответствии с результатами забега: победитель получает 500 долларов, участник, занявший 2-е место получает 300 долларов. Соответственно участники, пришедшими к финишу 3, 4 и 5 получают 100, 60 и 40 долларов. Вопрос: Согласились бы ли вы, что первый способ распределения призового фонда является более справедливым чем второй?

Исследование проводилось в декабре 2016 г. В нём приняли участие студенты заочники РГГУ в количестве 83 человек. Студенты представляли следующие факультеты: управление (31 чел., 37%), философия (7 чел., 8%), журналистика (11 чел., 13%), юриспруденция (34

чел., 42%). Юношей было 23% (19 чел.), девушек 77% (64 чел.). Возрастной диапазон обследованных составил от 17 до 35 лет. Младшая возрастная группа (до 20 лет включительно) составила 57% (47 чел.). Средняя возрастная группа (21-24 года) составила 32% (27 чел.). Старшая возрастная группа (от 25 до 35 лет) составила 11% (9 чел.).

Полученные результаты позволяют построить обобщённую ранговую последовательность степени согласия студентов с утверждениями анкеты.

Видно, что наибольшую степень согласия у обследованных студентов вызвали высказывания:

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
2. Большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие.
3. Труд – это по существу процесс зарабатывания денег.

Умеренную степень согласия вызвали следующие утверждения:

1. Большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт
2. Наиболее справедливым способом разделения призового фонда является вознаграждение только лидера, по принципу «победитель получает всё».
3. Основой жизни людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег.
4. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим.

Умеренную степень несогласия у студентов вызвали следующие высказывания:

1. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.
2. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить. Если не хотят – заставлять.
3. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые люди.
4. Деньги, их количество у человека – объективный показатель его ума и трудолюбия.

Наибольшую степень несогласия и критического отношения вызвали следующие утверждения:

1. Лучше быть богатым и больным, чем бедным и здоровым.
2. Бедные и больные – это глупые и ленивые люди.
3. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми – к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания.

Попытаемся обобщить смысл высказываний, содержащихся в перечисленных четырёх группах и сформулировать позиции, обнаруженные у обследованной совокупности студентов в целом. Студентам представляется очевидным (и с ними вероятно трудно спорить), что богатство и здоровье являются основой счастливой, полноценной жизни любого человека. Соответственно их отсутствие безусловно препятствует этому и следовательно нежелательно. Т.е. аскеза и страдание не выглядят в представлении студентов ценностями, способными вдохновить людей, по крайней мере психически и социально адекватных. Труд – это процесс зарабатывания денег и большинство людей готовы к нему, поскольку видят в этом основной путь к личному благополучию. Следовательно здоровье, богатство, личное благополучие и труд, как процесс зарабатывания денег, обеспечивающий достижимость первых трёх ценностей, в сознании обследованных студентов присутствуют в качестве наиболее мотивирующих факторов.

Несколько более сомнительным с точки зрения студентов является достаточно циничное утверждение, согласно которому большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым лишь бы не трудиться. Однако ещё более сомнительной с их точки зрения является оптимистичная оценка, согласно которой большинство людей трудолюбивы

и приносят пользу не только себе, но и другим. Т.е. студентам всё же ближе несколько скептический взгляд на моральный облик большинства, хотя они в целом убеждены, что ради собственного благополучия люди готовы весьма усердно трудиться. Они субъективно считают наиболее справедливыми жёсткие формы конкуренции, однозначно выделяющие победителей и проигравших. Вероятно, с их точки зрения, только такие жизненные условия побуждают большинство людей трудиться. Труд, как процесс зарабатывания денег, с их точки зрения всегда был и будет основой жизни людей. Он, если так можно выразиться – важнейшая человеческая потребность в качестве осознанной необходимости. Т.е. нравится кому-то или нет, но законы жизни заставляют людей трудиться, что для студентов синонимично зарабатыванию денег.

Весьма сомнительным с точки зрения студентов является то, что количество денег у человека может служить объективным показателем его ума и трудолюбия, а также, что богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые люди. Вероятно в силу этого они не готовы согласиться с тем, что бедных и больных следует принуждать быть здоровыми и богатыми – либо учить, либо заставлять. Из этого можно заключить, что с точки зрения студентов здоровье и богатство не являются по большей мере навыковыми (т.е. связанными с научением) проблемами и в значительной мере независимы от желания и усилий людей. О дополнительном аргументе в пользу такого суждения будет сказано ниже. Соответственно они не слишком готовы согласиться с тем, что бедные и больные не имеют никаких прав предъявлять претензии богатым и здоровым.

Наконец наиболее сомнительным с точки зрения студентов является предложение применять жестокие методы принуждения и наказания к бедным и больным, поскольку они проявляют глупость и лень и не спешат становиться умными и трудолюбивыми и вследствие этого богатыми и здоровыми. С этим же связана позиция студентов, отказывающихся связывать бедность и болезни с глупостью и ленью. Несколько менее сомнительным, но тоже недостаточно убедительным, как отмечалось выше, студенты считают установление связи между богатством и здоровьем с одной стороны и умом и трудолюбием с другой. Таким образом они не воспринимают явной связи между богатством и здоровьем человека, либо их отсутствием с его важнейшими интеллектуальными и моральными качествами. Причём наиболее сомнительной с их точки зрения является глупость и аморальность бедных и больных людей. Студенты, следовательно, склонны отвергать морализаторский миф о справедливом воздаянии умным и трудолюбивым и наказании глупых и ленивых. В итоге, они весьма категорически отвергают предложение наказывать бедных и больных, как своего рода отмеченных самой судьбой порочных людей. В несколько менее выраженной форме студенты, как уже отмечалось, согласны с попытками переделать бедных и больных в богатых и здоровых, поскольку не считают богатство и здоровье в существенной мере зависящими от целенаправленных усилий человека.

Наконец, в ситуации противопоставления двух фундаментальных индивидуалистических материалистических ценностей студенты отдадут предпочтение здоровью. Они считают его всё же более важным для человека, чем богатство.

Обобщённые результаты студентов, обучающихся на различных факультетах, позволяют построить ранговые последовательности степени согласия студентов разных факультетов с утверждениями анкеты.

Начнём анализ с сопоставления ранговых рядов, полученных для различных факультетов, а затем дополним его результатами анализа средних показателей.

Прежде всего, видно, что утверждения, вызывающие наибольшую степень согласия и наибольшую степень несогласия являются одинаковыми у студентов всех факультетов. Все максимально согласны с тем, что быть богатым и здоровых лучше, чем бедным и больным. Напротив, все наиболее негативно относятся к высказыванию, что если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания. Таким образом богатство и здоровье, как и следовало ожидать, являются очевидными благами для всех студентов, вне зависимости от их

специализации. С другой стороны, и это вселяет определённый оптимизм, все студенты единодушны в том, что нельзя принуждать людей быть благополучными и счастливыми и наказывать их за жизненную несостоятельность. Оптимизм упомянут нами в связи с тем, что в истории, к сожалению, случались периоды, когда людей «железной рукой» пытались загнать в математически безупречно просчитанное и теоретически научно обоснованное «счастье». Вспомним хотя бы большевистский коммунистический эксперимент в России. Как мы уже упоминали в водной части статьи, современная либеральная демократия в чём-то напоминает этот трагический российский эксперимент. Теоретические адепты либерализма настолько убеждены в благотворности и без-альтернативности этого проекта, что готовы буквально насильно насаждать его, преодолевая варварское тупое сопротивление невежественного инертного большинства. Из результатов видно также, что большинство студентов (за исключением отчасти философов) разделяют мнение, что большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие. Студенты философы, по сравнению с остальными, более склонны сомневаться в подобной мотивации. Точно также, большинство студентов (вновь за исключением философов) весьма негативно относятся к утверждению, что бедные и больные – это глупые и ленивые. Студенты философы достаточно легко готовы принять такую точку зрения. Она также близка, хотя и не настолько радикально и студентам управленцам. Если сопоставить эти результаты, то можно заключить, что студенты философы в большей степени и студенты управленцы в меньшей степени всё же готовы допустить возможность принудительного улучшения людей для их же собственной пользы.

Рассмотрим далее наиболее выраженные ранговые различия в показателях у студентов различных специализаций. Видно, что у студентов управленцев и студентов философов максимально отличается отношение к утверждению №8 – 10 ранговых позиций. Согласно этому утверждению основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег. Студенты управленцы относят данное высказывание к числу тех, с которыми они наиболее согласны. Т.е. с тем, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным и что большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие. Напротив, студенты философы наиболее критично настроены к этому утверждению и превосходит его в этом отношении у них только предложение наказывать людей за нежелание быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми. Таким образом видно, что отношение к труду как процессу зарабатывания денег и важнейшей жизненной необходимости у студентов управленцев и философов радикально различаются. Если управленцы демонстрируют весьма рациональную и социально конформную позицию, то философы – скорее богемную и нонконформистскую. Далее мы охарактеризуем каждую из обследованных специализаций. Предварительно уже можно констатировать, что студенты философы обнаруживают наиболее иррациональные взгляды.

Студенты философы обнаруживают также наибольшее различие в отношении к утверждению № 11 по сравнению со студентами журналистами. Это различие составляет 9 рангов. Таким образом видно, что студенты философы с высокой степенью готовности соглашались с утверждением, что большинство людей являются иждивенцами, готовыми довольствоваться малым лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. Следовательно, эти студенты воспринимают людей наиболее негативно. Напротив, студенты журналисты относят данное высказывание к числу тех, с которым они наименее согласны. Для них оно практически равнозначно допущению того, что бедность и болезнь – это результат глупости и лени, а также призыву наказывать бедных и больных как своего рода интеллектуально и нравственно порочных.

Еще одно большое отличие студенты философы обнаруживают по сравнению со студентами юристами в отношении к утверждению № 6. Это различие составляет 8 рангов. Следовательно, видно, что студенты философы максимально сомневаются в том, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег, в то время как для студентов юристов это представляется наиболее очевидным.

Можно также зафиксировать большое отличие студентов философов по сравнению со студентами юристами в отношении высказывания № 10. В данном случае различие также составляет 8 рангов. Студентам философам представляется достаточно очевидным, что бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых. Напротив, студенты юристы относят это утверждение к числу весьма сомнительных. Если объединить эти результаты, то на их основании можно сделать вывод о различиях в позициях студентов философов и студентов юристов. Студенты юристы убеждены в том, что труд является в сущности процессом зарабатывания денег. При этом они сомневаются, что бедных и больных следует лишать права в чём-то обвинять богатых и здоровых т. е. успешных, состоятельных, благополучных людей. Напротив, студенты философы как раз убеждены в том, что бедные и больные не имеют морального права в чём-то обвинять богатых и здоровых. При этом они скорее не согласны с тем, что труд — это процесс зарабатывания денег и вероятно вкладывают в это понятие несколько иной смысл.

Теперь выстроим ранговые последовательности для каждой из 4 обследованных специализаций по схеме, аналогичной использованной нами при анализе обобщённых данных.

Студенты управленцы.

Наибольшую степень согласия у них вызвали следующие высказывания:

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
2. Большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие.
3. Основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег.

Умеренную степень согласия у них вызвали следующие утверждения:

1. Труд – это по существу процесс зарабатывания денег.
2. Большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт.
3. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, если не хотят – заставлять.
4. Наиболее справедливым способом разделения призового фонда является вознаграждение только лидера, по принципу «победитель получает всё».

Умеренную степень несогласия у студентов управленцев вызвали следующие высказывания:

1. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим.
2. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.
3. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые.
4. Бедные и больные – это глупые и ленивые.

Наибольшую степень несогласия и критического отношения вызвали следующие утверждения:

1. Деньги (их количество у человека) – объективный показатель его ума и трудолюбия.
2. Лучше быть богатым и больным, чем здоровым и бедным.
3. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания.

Попытаемся обобщить смысл высказываний, содержащихся в перечисленных четырёх группах и сформулировать позиции, обнаруженные у обследованной группы студентов управленцев. Наиболее очевидным для них является, как впрочем и для всех остальных студентов то, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным и что большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие. Т.е. как большинство студентов, за исключением философов, они склонны воспринимать людей как

эгоистичных, но при этом благоразумных существ. Но в отличие от всех остальных студентов они наиболее убеждены в том, что основой жизни всех людей был, есть и будет труд зарабатывать денег. Таким образом они более других студентов склонны подчёркивать роль труда в жизни людей и отводить ему наиболее важную смыслообразующую роль в человеческих действиях.

Несколько более сомнительным с точки зрения студентов управленцев представляется утверждение, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег. Следовательно они убеждены в том, что труд является основой жизни людей, но не готовы однозначно характеризовать его как процесс зарабатывания денег. С некоторыми оговорками они готовы согласиться с тем, что большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. В этой связи, они вероятно более других студентов склонны соглашаться с тем, что бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, а не хотят – заставлять. При этом они в целом согласны, что наиболее справедливым способом оценки результатов состязания является вознаграждение лидера, по принципу «победитель получает всё». Но по сравнению с другими студентами правила жёсткой конкуренции не кажутся им абсолютно справедливыми.

Весьма сомнительным студентам управленцам представляется утверждение, что бедные и больные – это глупые и ленивые. Почти также для них сомнительно то, что богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые. В этой позиции они отличаются от других студентов. Таким образом видно, что для них как бедность и болезнь, так и богатство и здоровье не связаны напрямую с интеллектуальными и моральными качествами человека. При этом они также не склонны верить в то, что большинство людей трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим. В этой связи они не склонны отказывать бедным и больным в праве предъявлять претензии богатым и здоровым.

Наконец наиболее критичное отношение у студентов управленцев, как и у всех студентов вызвало утверждение о правомерности применения жестоких методов принуждения и наказания к несостоятельным людям. При этом они более других склонны отдавать приоритет здоровью по сравнению с богатством, а также сомневаться в том, что деньги (их количество) объективный показатель ума и трудолюбия человека.

Уже отмечалось выше, что они склонны дифференцировать труд как таковой и процесс зарабатывания денег. Поэтому, по сравнению с остальными студентами они более скептически к деньгам как объективному показателю качеств человека.

Студенты философы.

Наибольшую степень согласия у них вызвали следующие высказывания:

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
2. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.
3. Большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт.

Умеренную степень согласия у них вызвали следующие утверждения:

1. Большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие.
2. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые.
3. Наиболее справедливым способом разделения призового фонда является вознаграждение только лидера, по принципу «победителю достаётся всё».
4. Бедные и больные – это глупые и ленивые.

Умеренную степень несогласия у них вызвали следующие высказывания:

1. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, если не хотят – заставлять.
2. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и

другим.

3. Деньги (их количество у человека) – объективный показатель его ума и трудолюбия.
4. Труд – по существу процесс зарабатывания денег.

Наибольшую степень несогласия и критического отношения вызвали следующие утверждения:

1. Лучше быть богатым и больным, чем бедным и здоровым.
2. Основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег.
3. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания.

Попытаемся обобщить смысл высказываний, содержащихся в перечисленных четырёх группах и сформулировать позиции, обнаруженные у обследованной группы студентов философов. Прежде всего видно, что по сравнению со всеми остальными студентами, философы склонны наиболее скептически и критично относиться к людям и полагать, что в своём большинстве они иждивенцы, готовые довольствоваться малым лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. При этом для студентов философов, как впрочем и для всех очевидно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. В таком случае вполне логичным выглядит их убеждение, что бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых. Т.е. все хотят быть богатыми и здоровыми, но в большинстве ничего не готовы для этого предпринимать, а следовательно не вправе жаловаться, ибо в сущности получают по заслугам.

Несколько более сомнительным этим студентам представляется утверждение, что большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие. Таким образом видно, что по сравнению с остальными студентами философы склонны воспринимать людей как эгоистичных, но при этом достаточно иррациональных и аморальных существ. Для них существенно более очевидным, чем для студентов управленцев является то, что богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые, а бедные и больные – это глупые и ленивые. Однако видно, что если относительная убежденность в этих утверждениях у студентов управленцев примерно одинаковая (хотя в первом они убеждены чуть больше, чем во втором), то философы существенно более склонны воспринимать богатых и здоровых позитивно, чем бедных и больных – негативно. Соответственно они весьма склонны соглашаться с тем, что ситуация, когда победитель получает всё является наиболее справедливой. Как нам представляется, логику студентов философов можно реконструировать следующим образом. Большинство людей являются иждивенцами и, несмотря на то, что они предпочли бы быть богатыми и здоровыми, в реальности ничего не делают для этого и как правило получают по заслугам. При этом они не вправе роптать на свою судьбу. В свою очередь наличие богатства и здоровья у человека весьма убедительно подтверждает наличие у него добродетелей – ума и трудолюбия.

Весьма сомнительным, с точки зрения студентов философов представляется прежде всего то, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег. Как уже отмечалось выше, этим они наиболее радикально отличаются от студентов юристов. Примерно таким же сомнительным с их точки зрения выглядит, что деньги являются объективным показателем ума и трудолюбия человека. Несколько более правдоподобным, хотя и также сомнительным они воспринимают утверждение, что большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим. Наименее сомнительным им представляется предложение принуждать бедных и больных быть богатыми и здоровыми. Причём если они не умеют – их учить, а не хотят – заставлять. Итак, студенты философы сильно сомневаются в том, что труд – это процесс зарабатывания денег, а сами деньги являются объективным показателем добродетелей человека. При этом, они, как и следовало ожидать, сомневаются в готовности большинства людей трудиться и приносить пользу не только себе, но и обществу. Они вполне склонны, хотя в меньшей степени, чем студенты управленцы

соглашаться с правоммерностью применения принуждения к бедным и больным с целью превратить их для их же собственной пользы в богатых и здоровых.

Как и все остальные студенты философы наиболее скептически к призывам жестоко наказывать неуспешных и несостоятельных людей, которые и так уже справедливо наказаны самой судьбой. Кроме того, как уже отмечалось выше, они в наибольшей степени по сравнению с остальными студентами, особенно с управленцами, склонны сомневаться в том, что основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег. Т.е. видно, что они демонстрируют наиболее скептическое отношение как к труду вообще, так и к нему как процессу зарабатывания денег. Кроме того они явно склонны отдавать предпочтение здоровью по сравнению с богатством.

Студенты журналисты.

Наибольшую степень согласия у них вызвали следующие высказывания:

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
2. Большинство людей готовы трудиться чтобы обеспечить своё личное благополучие.
3. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.

Умеренную степень согласия у них вызвали следующие утверждения:

1. Наиболее справедливым способом распределения призового фонда является вознаграждение только лидера, по принципу «победителю достаётся всё».
2. Труд – это по существу процесс зарабатывания денег.
3. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим.
4. Основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег.

Умеренную степень несогласия у них вызвали следующие высказывания:

1. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые.
2. Лучше быть богатым и больным, чем бедным и здоровым.
3. Деньги (их количество у человека) – объективный показатель его ума и трудолюбия.
4. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если не умеют – учить, а если не хотят – заставлять.

Наибольшую степень несогласия и критического отношения вызвали следующие утверждения:

1. Большинство людей иждивенцы, готовые довольствоваться малым лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт.
2. Бедные и больные – это глупые и ленивые.
3. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми к ним правоммерно применять жестокие меры принуждения и наказания.

Попытаемся обобщить смысл высказываний, содержащихся в перечисленных группах и сформулировать позиции, обнаруженные у обследованной группы студентов журналистов. Видно, что они как и большинство студентов убеждены в том, что богатым и здоровым быть лучше, чем бедным и больным, а также в том, что большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие. Свообразие этих студентов проявляется в том, что они, почти также как студенты философы считают, что бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых. Таким образом они считают людей по преимуществу благоразумными эгоистами, но отказывают несостоятельным в праве предъявлять какие-либо претензии к состоятельным. Следовательно, они придерживаются весьма оптимистичной и вместе с тем жёсткой позиции по отношению к людям. Это, как нам кажется, нашло своё отражение в содержании следующей группы утверждений.

Несколько более сомнительным, хотя и во многом верным, студентам журналистам

представляется, что ситуация, когда победитель получает всё является наиболее справедливой. Таким образом видно, что они являются сторонниками наиболее жёстких форм конкуренции, когда она в сущности является борьбой за выживание, игрой с нулевой суммой. Как нам представляется, именно в силу этого они считают весьма очевидным отсутствие права у «проигравших» предъявлять какие-либо претензии «победителям», взывать к их человеколюбию, совести, чувству справедливости и т.п. Как и для большинства студентов, для них более очевидным представляется то, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег, чем то, что он является основой жизни всех людей во все времена. Напомним, что исключение в этом смысле составляют студенты управленцы. Таким образом они более склонны принижать значение труда в жизни людей, во всяком случае труда, как процесса зарабатывания денег. Интересно отметить, что разница ранговых показателей этих двух высказываний в отношении труда у большинства студентов является постоянной и составляет 2 ранговые позиции. Следовательно, для большинства студентов относительно более очевидно, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег, чем то, что он в таком качестве составляет основу жизни всех людей. При этом наиболее очевидной данная конфигурация мнений выявляется у студентов юристов, а наименее очевидна она, как и следовало ожидать, для скептических и не-конформных студентов философов. На этом основании можно предположить, что труд, как зарабатывание денег, не представляется большинству студентов основой жизни людей. Они скорее всего не согласились бы с тем, что это важнейший жизненный императив. Исключение, как уже отмечалось, составляют студенты управленцы. К числу весьма очевидных у рассматриваемой группы студентов журналистов относится также утверждение, что большинство людей трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим. В этом смысле студенты журналисты, как прочем и юристы, наиболее оптимистичны в своих оценках природы людей..

Весьма сомнительным с точки зрения студентов журналистов является то, что бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, а если не хотят – заставлять. Т.е. позиция этих студентов в данном вопросе выглядит наиболее гуманной. Правда, при этом следует напомнить, что они убеждены в том, что бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых. Следовательно, «несостоятельных» людей нужно оставить в покое, но при этом они сами должны оставить в покое и избавить от каких-либо претензий людей «состоятельных». Остановимся на этом результате несколько подробнее. Прежде всего, видно, что комбинация этих двух утверждений имеет прямо противоположный вид у журналистов и философов с одной стороны и у управленцев и юристов с другой. Как уже было зафиксировано, с точки зрения журналистов (а также философов) «состоятельным» и «несостоятельным» людям следует проявлять толерантность в отношении друг друга. Одни не должны насильно «улучшать» других, а те в свою очередь не имеют права предъявлять жалобы и претензии к более удачливым и успешным. Причём если ранговый разрыв этих утверждений у философов составляет 6 рангов, то у журналистов он максимален и составляет 8 рангов. Прямо противоположная картина обнаруживается у управленцев и юристов. Они как раз более склонны думать, что «несостоятельных» следует принуждать быть «состоятельными». Зато первые имеют определённые права предъявлять претензии ко вторым. Эта взаимная относительная нетерпимость успешных и неуспешных по отношению друг к другу наиболее оправдывается студентами управленцами и в меньшей степени студентами юристами. Достаточно сомнительным с их точки зрения является то, что деньги – это объективный показатель ума и трудолюбия человека. При этом наименее сомнительным им представляется утверждение, что богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые. Также менее других студентов они склонны сомневаться в том, что богатство важнее здоровья.

Наконец наибольшее несогласие у студентов журналистов, как впрочем, и у всех остальных, вызывает предложение применять жестокие методы принуждения и наказания к бедным и больным, обосновывая эти меры их глупостью и ленью. Они очень скептически также в отношении утверждения, что бедные и больные – это глупые и ленивые. По степени

убеждённости в том, что богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые они уступают только студентам философам. Таким образом, они весьма склонны связывать богатство и здоровье с умом и трудолюбием, но отказываются видеть связь между бедностью и болезнью с одной стороны и глупостью и ленью с другой. Им, следовательно, наименее свойственны такого рода морализаторские позиции. Кроме того они менее других студентов склонны соглашаться с тем, что большинство людей являются иждивенцами и готовы довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. Видно, что успех они готовы связывать с моральными и интеллектуальными достоинствами человека, но отказываются применять такую логику к объяснению отсутствия успеха. Вообще им свойственна наибольшая терпимость в отношении людей, сочетающаяся с весьма оптимистичной и позитивной установкой.

Студенты юристы.

Наибольшую степень согласия у них вызвали следующие высказывания:

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
2. Большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие.
3. Труд – это по существу процесс зарабатывания денег.

Умеренную степень согласия у них вызвали следующие утверждения:

1. Большинство людей иждивенцы, готовые довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт.
2. Основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег.
3. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим.
4. Наиболее справедливым способом распределения призового фонда является вознаграждение только лидера, по принципу «победителю достаётся всё».

Умеренную степень несогласия у них вызвали следующие высказывания:

1. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, если не хотят – заставлять.
2. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые.
3. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.
4. Деньги (их количество у человека) – объективный показатель его ума и трудолюбия.

Наибольшую степень несогласия и критического отношения у них вызвали следующие утверждения:

1. Лучше быть богатым и больным, чем бедным и здоровым.
2. Бедные и больные – это глупые и ленивые.
3. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания.

Попытаемся обобщить смысл высказываний, содержащихся в перечисленных четырёх группах и сформулировать позиции, обнаруженные у обследованной группы студентов юристов.

Как и большинство студентов они убеждены в том, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным и что большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие. Но при этом они также наиболее убеждены в том, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег. Следовательно, богатство, труд и зарабатывание денег для студентов юристов в наибольшей степени являются близкими по смыслу понятиями. Т.е. можно констатировать, что трудовая этика у них наиболее выражена, в особенности по сравнению со студентами философами. Причём эта этика не только трудовая, но и буржуазная, поскольку напрямую связывает трудовые усилия человека с его

стремлением к личному благополучию и обогащению.

Несколько менее очевидными, но всё же убедительным им представляется утверждение о том, что большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. В этом отношении они наиболее сильно отличаются от студентов журналистов. Напомним, что только эти студенты весьма склонны соглашаться с тем, что большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим. Т.е., как впрочем и большинство других студентов они склонны полагать, что предоставленные самим себе люди скорее всего предавались бы праздности, даже в ущерб собственному благополучию. Тем не менее они достаточно убеждены в том, что труд, как процесс зарабатывания денег всегда был, есть и будет основой жизни всех людей. Возможно в этом контексте они всё же весьма склонны соглашаться и с тем, что большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим. Однако, этот альтруизм, в их глазах выглядит скорее проявлением благоразумного эгоизма. Люди готовы интенсивно трудиться на благо общества не в силу идеалистических установок и высокой сознательности, а движимые стремлением к личному благополучию и богатству. При этом предполагается, что общество предоставляет им законные возможности для такой активности, а они в свою очередь готовы «играть по правилам». Тот, кто играет по правилам и выигрывает, с их точки зрения должен пользоваться преимуществами. Поэтому наиболее справедливым способом распределения призового фонда, по их мнению, является вознаграждение только лидера, по принципу «победителю достаётся всё».

Весьма сомнительным с точки зрения студентов юристов представляется, что деньги (их количество) – объективный показатель его ума и трудолюбия. В этом смысле они образуют промежуточную группу между философами и журналистами с одной стороны и управленцами с другой. Философы и журналисты более склонны видеть в деньгах объективный показатель моральных и интеллектуальных качеств человека. Напротив, управленцы менее всего склонны придерживаться такой точки зрения. Т.е. студенты юристы вполне допускают, что человек может обладать большим объёмом денежных ресурсов, не отражающих его деловых качеств. Получается, что, хотя с их точки зрения труд – это по существу процесс зарабатывания денег и является неизменной основой человеческой жизни, тем не менее само по себе денежное богатство ещё ни о чём не говорит. Следовательно, обратный логический ход – большие деньги, значит было вложено много труда и интеллекта – неверен. Весьма скептически относятся эти студенты и к лишению права бедных и больных предъявлять претензии богатым и здоровым. В этом смысле они наиболее контрастируют со студентами философами и журналистами и напротив, сходны со студентами управленцами. Сомнительным с их точки зрения является то, что богатые и здоровые – это обязательно умные и трудолюбивые, а также, что бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми.

Наиболее критично эти студенты, как и все остальные относятся к предложению наказывать людей за то, что они не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми. Это в частности, как и у студентов журналистов, связано с тем, что они отказываются считать бедных и больных глупыми и ленивыми людьми. При этом, по сравнению со студентами журналистами, они гораздо более готовы предпочесть здоровье богатству.

Сопоставление ранговых рядов позволяет понять смысловую структуру представлений изучаемых групп студентов. Однако, как представляется, очень ценная информация может быть получена и при сравнении абсолютных средних величин по каждому из 14 показателей анкеты.

Сначала охарактеризуем каждую из 4 обследованных групп на основании наиболее высоких и низких абсолютных средних показателей, продемонстрированных её представителями.

Студенты управленцы. Наиболее высокие абсолютные средние показатели у них обнаружены при ответах на вопросы анкеты №: 1, 5, 8. Наиболее низкие средние показатели

у этих студентов при ответах на вопросы анкеты не обнаружены. Следовательно данная группа, по сравнению со всеми остальными студентами, считает наиболее убедительными и соответствующими реальности утверждения:

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

2. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, если не хотят – заставлять.

3. Основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег.

Наиболее выраженным при этом является отрыв в пункте 5 анкеты по сравнению с остальными студентами.

Следовательно, видно, что достаточно банальная истина, сформулированная в первом утверждении, анкеты и отражающая базовые материалистические индивидуалистические ценности в наибольшей степени разделяется студентами управленцами. Они также существенно более других готовы к применению принудительных мер к людям, не способным или не желающим реализовывать эти жизненные ценности. Т.е. с их точки зрения несостоятельные люди либо характеризуются интеллектуальной недостаточностью, либо им свойственны определённые нравственные пороки. В любом случае их следует терпеливо и настойчиво направлять на путь истинный. Труд, как процесс зарабатывания денег, по мнению студентов управленцев всегда был, есть и будет основой жизни людей. Т. о. богатство, прежде всего в своём денежном выражении, получает в глазах этих студентов наибольшее моральное оправдание. Можно констатировать, что они в наибольшей степени восприняли «протестантскую этику» о которой писал М. Вебер, причём в её наиболее упрощённых формах.

Студенты философы. Наиболее высокие абсолютные средние показатели обнаружены у них при ответах на вопросы анкеты №: 3, 4, 7, 9, 11. Наиболее низкие абсолютные средние показатели обнаружены у них при ответах на вопросы анкеты №: 1, 6, 8, 12, 13.

Следовательно, студенты философы, по сравнению со всеми остальными наиболее склонны считать максимально убедительными и соответствующими реальности следующие утверждения:

1. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые люди.

2. Бедные и больные – это глупые и ленивые люди.

3. Деньги (их количество у человека) – объективный показатель его ума и трудолюбия.

4. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания.

5. Большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт.

Важно подчеркнуть, что в пунктах анкеты 3 и 4 отрыв от средних показателей у остальных студентов наиболее велик. Напротив, наименее убедительными и соответствующими реальности, по сравнению со всеми остальными студентами, студенты философы считают следующие утверждения:

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

2. Труд – это по существу процесс зарабатывания денег.

3. Основой жизни всех людей был, есть и будет труд, т.е. зарабатывание денег.

4. Большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие.

5. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим.

Важно при этом подчеркнуть, что в пунктах анкеты 6, 8 и 12 отрыв от средних показателей наиболее велик.

Таким образом, взгляды студентов философов в контексте исследуемой проблематики предстают в следующем виде. Они наиболее готовы непосредственно связывать успешность и материальную состоятельность людей с их интеллектуальными и моральными качествами. Т.е. они более других студентов склоняются к мнению, что богатство и здоровье является справедливым воздаянием человеку за его способности и трудолюбие. Соответственно, они в

наибольшей степени склонны оправдывать насильственные и жестокие санкции по отношению к неуспешным и несостоятельным, как носителям своеобразного «знака проклятия». Здесь можно усмотреть некую связь с известным призывом Ф. Ницше «Падающего подтолкни!». Нужно активно содействовать отсеву слабых и неприспособленных. При этом они наиболее склонны придерживаться весьма пессимистического взгляда на человеческую природу и считать, что большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. Следовательно, просматривается убеждение в возможности насильственного «осчастливливания» людей для их же собственной пользы. При этом деньги рассматриваются как простой и понятный и вместе с тем наиболее объективный и очевидный показатель интеллектуальной и моральной полноценности человека. Следовательно, на первый взгляд, мы обнаруживаем у студентов философов практически идеальный образ либеральной, монетарной, экономикоцентричной модели общественного устройства. Однако анализ второй группы утверждений заставляет предположить, что такая идеологическая модель хотя и присутствует в их сознании, однако несёт в себе значительный элемент иронии и даже издевательства.

Действительно, они, по сравнению с остальными студентами, считают наименее очевидной фундаментальную истину материалистического индивидуализма – лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Менее других студентов они склонны соглашаться с тем, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег и что он был, есть и всегда будет основой жизни всех людей. Но тогда, каким образом деньги могут быть объективным критерием оценки людей. Они более других склонны сомневаться в том, что люди готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие, а также, что они трудолюбивы и готовы приносить пользу не только себе, но и другим. Последнее прямо противоречит утверждениям, содержащимся в пунктах 3 и 4. Таким образом просматривается своеобразное шизофреническое расщепление. С одной стороны либеральное, монетарное морализаторство, «протестантская этика», с другой – её отрицание с элементом глумления. Это можно было бы выразить в виде следующей грамматической конструкции: «Считается правильным и общепринятым, что..., но в действительности всё это ... полная чушь». Позиция студентов философов в чём-то напоминает уже подзабытую советскую формулу «На работе верю, а дома – нет», когда человек произносил официальные идеологические формулы (тогда коммунистические), но внутренне высмеивал их, издевался над ними и отвергал. Тогда в качестве неизбежного и научно обоснованного «светлого будущего всего человечества» выступал коммунизм, а сейчас – либеральная рыночная экономика.

Студенты журналисты. Наиболее высокие абсолютные средние показатели обнаружены у них при ответах на вопросы анкеты № 2, 6, 10, 12, 13, 14. Наиболее низкие абсолютные средние показатели обнаружены у них при ответах на вопросы анкеты № 4, 5, 7, 9, 11.

Следовательно, студенты журналисты, по сравнению со всеми остальными, наиболее склонны считать максимально убедительными и соответствующими реальности следующие утверждения:

1. Лучше быть богатым и больным, чем бедным и здоровым.
2. Труд – это по существу процесс зарабатывания денег.
3. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.
4. Большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие.
5. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим.
6. Наиболее справедливым способом распределения призового фонда является вознаграждение только лидера, по принципу «победителю достаётся всё».

Напротив, наименее убедительными и соответствующими реальности, по сравнению со всеми остальными студентами, студенты журналисты считают:

1. Бедные и больные – это глупые и ленивые люди.
2. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, если не хотят – заставлять.
3. Деньги (их количество у человека) – объективный показатель его ума и трудолюбия.
4. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми, к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания.
5. Большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт.

Важно подчеркнуть, что в пунктах анкеты 9 и 11 отрыв от средних показателей у остальных студентов наиболее велик.

Таким образом, взгляды студентов журналистов в контексте исследуемой проблематики, можно охарактеризовать следующим образом. Прежде всего они более других студентов в ситуации выбора между основными материалистическими индивидуалистическими ценностями отдают предпочтение богатству. Богатство с их точки зрения всё же более ценно, чем здоровье. В отличие от студентов философов они убеждены в том, что большинство людей благоразумны и готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие. Несколько менее они убеждены в том, что большинство людей настолько трудолюбивы, что готовы приносить пользу не только себе, но и другим. Поэтому они наиболее скептически относятся к предположению, что большинство людей иждивенцы, готовые довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. Очевидно, что их установка в отношении моральных качеств людей наиболее позитивна и оптимистична. Они наиболее склонны осмыслять труд как процесс зарабатывания денег. При этом они являются явными сторонниками жёстких форм конкуренции, когда самое главное – быть первым, поскольку лидеру достаётся всё. Возможно в этой связи, они наиболее склонны отказывать несостоятельным людям в их праве предъявлять какие-либо претензии к состоятельным. Т.е. с их точки зрения люди в целом моральны и благоразумны, однако правила жизни должны быть при этом достаточно жёсткими. Богатство с точки зрения этих студентов предпочтительнее здоровья. По крайней мере они более склонны придерживаться такой точки зрения по сравнению со всеми остальными.

Соотнесём описанные выше результаты со второй половиной ответов, в которых студенты журналисты обнаружили наиболее низкие средние показатели. Дополнительным подтверждением их позитивной и оптимистичной установки в отношении людей является то, что они отказываются считать людей иждивенцами, готовыми довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. Напомним, что по этому показателю они максимально отличаются от всех остальных. Аналогичным образом они наиболее явно не соглашались с предложением жестоко принуждать и наказывать несостоятельных людей. Это очень хорошо согласуется с их сомнениями в том, бедные и больные – глупые и ленивые. Т.е. несостоятельность в их сознании наименее связаны с интеллектуальными и моральными качествами людей. Поэтому они также скептически относятся к принуждению бедных и больных быть богатыми и здоровыми. Следовательно, людей не следует ни принуждать, ни наказывать за несостоятельность, поскольку она не связана напрямую с их интеллектуальными и моральными качествами. При этом студенты журналисты склоняются к тому, что в своём большинстве люди достаточно благоразумны и наделены способностями. Возможно поэтому у них нет оснований предъявлять друг к другу какие-либо претензии. Люди могут и должны находить компромиссы. При этом они должны понимать, что богатство является несомненной целью, к которой стремятся люди. Но при этом каждый стремится стать победителем и это естественно, поскольку правила жизни достаточно суровы. Хотя они согласны с тем, что труд – это процесс зарабатывания денег, тем не менее сами деньги с их точки зрения не являются объективным показателем ума и трудолюбия человека.

Подводя итог, можно констатировать, что система взглядов студентов журналистов выглядит наиболее внутренне согласованной и гармоничной. При этом они демонстрируют

наиболее выраженные гуманистические установки, являются противниками принуждения и насилия в отношении людей, даже во имя благих целей и их же собственных интересов. Они также демонстрируют наиболее позитивные установки при оценке интеллектуальных и моральных качеств и отвергают экономические и финансовые показатели в качестве непосредственных критериев потенциала людей. К экономическому и финансовому успеху, с их точки зрения стремятся все или по крайней мере подавляющее большинство. Однако отсутствие такого успеха не может свидетельствовать об отсутствии у человека интеллектуальных и моральных добродетелей.

Студенты юристы. Наиболее высоких средних абсолютных показателей у студентов данной группы обнаружено не было. Наиболее низкие средние абсолютные показатели обнаружены у этих студентов при ответах на вопросы анкеты № : 2, 3, 10, 14. Соответственно, наименее убедительными и не соответствующими реальности студенты юристы считают следующие утверждения:

1. Лучше быть богатым и больным, чем бедным и здоровым.
2. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые люди.
3. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.
4. Наиболее справедливым способом распределения призового фонда является вознаграждение только лидера, по принципу «победителю достаётся всё».

Важно подчеркнуть, что в пункте анкеты № 10 обнаруживается наибольший отрыв от средних показателей у остальных студентов. Таким образом позицию студентов юристов в контексте исследуемой нами тематики можно охарактеризовать следующим образом. Прежде всего они наиболее критично по сравнению со всеми остальными студентами относятся к запрету бедным и больным предъявлять обвинения богатым и здоровым. Это логично вытекает из их сомнений в том, что богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые люди. При этом они также являются наиболее убеждёнными противниками жёсткой конкуренции, при которой вознаграждается только лидер, а остальные участники не получают вообще ничего. При выборе между богатством и здоровьем, в качестве фундаментальных материалистических индивидуалистических ценностей они более склонны выбирать здоровье. Следовательно, эти студенты более склонны в ситуации конфликта между успешными и приспособленными с одной стороны и неуспешными и неприспособленными с другой защищать неуспешных и неприспособленных – «слабых». Если анализировать пару ценностей богатство – здоровье, то с некоторыми оговорками можно охарактеризовать первое как признак социальной состоятельности, а второе – как признак природной состоятельности. Следовательно для студентов юристов природная состоятельность человека выше его социальной состоятельности. Противопоставляя природное начало в человеке его социальному началу, они, возможно, склонны искать в природном начале обоснование принципиального равенства между людьми. Правила социальной жизни нарушают это изначальное равенство и необходимо предпринимать усилия для его восстановления.

Поскольку нами было обследованы студенты 4 специализаций, результаты позволяют объединить их в 2 группы.

На этом основании можно выделить следующие группы показателей:

Журналисты + Управленцы, высокие показатели в №: 1, 2, 12, 13, 14.

Философы + Юристы, низкие показатели в №: 1, 2, 12, 13, 14.

Журналисты + Управленцы, низкие показатели в №: 7, 9, 11.

Философы + Юристы, высокие показатели в №: 7, 9, 11.

Таким образом, объединённая группа студентов журналистов и управленцев прямо противоположна в своих показателях объединённой группе философов и юристов.

Журналисты и управленцы склонны скорее соглашаться с тем, что:

1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

2. Лучше быть богатым и больным, чем бедным и здоровым.
3. Большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие.
4. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим.

5. Наиболее справедливым способом распределения призового фонда является вознаграждение только лидера, по принципу «победитель получает всё».

Напротив, философы и юристы считают эти утверждения наиболее спорными и уязвимыми для критики.

Соответственно журналисты и управленцы наименее склонны соглашаться со следующими высказываниями:

1. Деньги (их количество у человека) – объективный показатель его ума и трудолюбия.
2. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми, к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания.
3. Большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт.

Напротив, философы и юристы считают эти утверждения наиболее верно отражающими реальность.

Попытаемся более детально охарактеризовать точки зрения этих двух эмпирически выделенных групп. Объединённая группа студентов журналисты-управленцы наряду с очевидным для всех обследованных утверждением, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, склонна также соглашаться с тем, что лучше быть богатым и больным, чем бедным и здоровым. Причём видно, что если с первым утверждением более согласны управленцы, то со вторым – журналисты. Таким образом, в целом более привержены материалистическим индивидуалистическим ценностям управленцы, но журналисты ставят богатство выше здоровья. Журналисты также более склонны к позитивной оценке людей. Хотя и те и другие считают, что большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить личное благополучие, журналисты скорее соглашаются с этим, чем управленцы. Аналогичным образом обстоит дело и с утверждением о том, что большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим. Кроме того, журналисты всё же чаще управленцев считают более справедливым вознаграждение лидера, по принципу «победитель получает всё», т.е. они сторонники наиболее жёстких форм конкуренции. Итак видно, что данная объединённая группа студентов наиболее привержена материалистическим индивидуалистическим ценностям, является сторонниками жёстких форм конкуренции и в целом склонна позитивно оценивать людей либо как разумных эгоистов, либо как рациональных альтруистов. Причём все эти тенденции более выражены у студентов журналистов по сравнению со студентами управленцами.

Представители этой объединённой группы наиболее критично относятся к тому, что деньги являются объективным показателем ума и трудолюбия людей. При этом журналисты вновь оказываются более радикальными в своих взглядах, чем управленцы. Но ещё более радикальны они в своём несогласии с тем, что большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. Это лишний раз подтверждает наличие позитивной установки в отношении морального облика людей, причём прежде всего у журналистов. Совершенно логично и то, что объединённая группа является противниками насильственного принуждения людей к экономической состоятельности, основным критерием которой выступало бы их богатство, а тем более применение в таких случаях наказания. Вновь существенно более радикальную позицию в этом вопросе демонстрируют журналисты.

Таким образом, данная объединённая группа характеризуется в целом позитивным и гуманистическим отношением к людям, причём оно более отчётливо и радикально

проявляется у студентов журналистов.

Объединённая группа философов и юристов как раз наиболее склонны соглашаться с тем, что деньги являются объективным показателем ума и трудолюбия человека. Причём философы в этой позиции радикальнее юристов. Большинство людей с точки зрения представителей данной объединённой группы – иждивенцы, готовые довольствоваться малым лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт. И вновь студенты философы оказываются более радикальными сторонниками такой точки зрения. Уже не трудно догадаться, что они более радикальны в своём убеждении в правомерности жестоких методов принуждения и наказания к несостоятельным и неприспособленным. Таким образом данная объединённая группа явно более скептически и негативно настроена в отношении морального облика людей и готова «улучшать» их пусть даже насильственными методами и вопреки их собственной воле.

Соответственно, относительно неубедительными с точки зрения студентов этой группы выглядят следующие высказывания. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Наиболее склонны подвергать критике данное весьма банальное на первый взгляд высказывание студенты философы. Это, с одной стороны, может свидетельствовать о некотором отторжении ими базовых материалистических индивидуалистических ценностей. Однако, с другой стороны, мы уже отмечали свойственную этим студентам амбивалентность суждений и некоторую парадоксальность и экзотичность логики их мышления, возможную тенденцию к эпатажу. А вот в сомнении приоритета богатства над здоровьем, студенты юристы оказываются более радикальными, чем студенты философы. Т.е. из двух базовых материалистических индивидуалистических ценностей они более других склонны отдавать предпочтение здоровью.

Как и следовало ожидать, представители этой объединённой группы весьма скептически к позитивным высказываниям о моральной облике людей. С их точки зрения весьма сомнительно, что люди готовы трудиться, чтобы обеспечить своё личное благополучие. Тем более наивно, с их точки зрения, ожидать от людей стремления приносить пользу не только себе, но и обществу. В обоих случаях несколько склонные к эпатажу студенты философы более радикальны в оценках, чем студенты юристы. При этом и те и другие являются относительно противниками жёстких форм конкуренции, вознаграждающих только лидера, по принципу «победитель получает всё». Вот здесь студенты юристы оказываются даже радикальнее студентов философов. Т.е. видно, что им наиболее близки принципы социальной справедливости и возможно даже уравнительности.

Вторая объединённая группа:

Философы + Управленцы, высокие показатели в №: 3, 4, 5.

Философы + Управленцы, низкие показатели в №: 6.

Журналисты + Юристы, низкие показатели в №: 3, 4, 5.

Журналисты + Юристы, высокие показатели в №: 6

Таким образом объединённая группа студентов философов и управленцев прямо противоположна в своих показателях объединённой группе студентов журналистов и юристов.

Философы и управленцы скорее склонны соглашаться с тем, что:

1. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые.
2. Бедные и больные – это глупые и ленивые.
3. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не могут – учить, если не хотят – заставлять.

Соответственно студенты журналисты и юристы рассматривают такие утверждения как наиболее сомнительные.

Напротив, журналисты и юристы в целом согласны с тем, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег.

По мнению философов и управленцев это скорее сомнительное утверждение.

Попытаемся более детально описать характеристики этих двух эмпирически выделенных нами групп. Объединённая группа философов и управленцев склонна напрямую связывать наличие базовых ценностей – богатства и здоровья с моральными и интеллектуальными качествами человека. Таким образом они склонны рассматривать эти ценности в качестве справедливого воздаяния человеку за его добродетели. Соответственно отсутствие этих ценностей является своеобразной «печатью проклятия» на порочном человеке – глупом и ленивом. В этой связи им представляется морально оправданным и рациональным предпринимать попытки к исправлению таких «испорченных» людей для их же собственной пользы. Причём интересно, что если более радикальных взглядов в отношении самой такой концепции придерживаются студенты философы, то исправлять «неправильных» людей более настроены студенты управленцы. Возможно это вполне закономерно. Студенты философы выступают в данном случае как теоретики, обосновывающие некоторую социальную доктрину, в данном случае радикально либеральную, возможно пуританскую. Студенты управленцы, в свою очередь, выступают уже как практики, готовые реализовать данные теоретические постулаты, воплощать их в жизнь. Интересно, что с точки зрения «доктринёров» в роли которых выступают студенты философы, весьма сомнительно, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег. Студенты управленцы существенно более осторожны в своих оценках и можно даже сказать, приближаются к объединённой группе журналистов и юристов. Тем не менее, если не считать эпатажных студентов философов, они всё же менее убеждены в верности такого определения труда по сравнению со студентами журналистами и юристами.

Объединённая группа журналистов и юристов соответственно характеризуется прямо противоположными взглядами. Они являются противниками как самой концепции «стигматизации» бедных и больных в наказание за их глупость и лень, так и предложений по «перевоспитанию» таких людей для их же собственного блага. Причём во всех случаях студенты журналисты настроены наиболее радикально, демонстрируя гуманизм и толерантность. При этом они как раз максимально убеждены в том, что труд – это по существу процесс зарабатывания денег.

Наконец, третья объединённая группа:

Управленцы + Юристы, высокие показатели в № 8 и низкие в № 10

Журналисты + Философы, низкие показатели в № 8 и высокие в № 10.

Таким образом студенты управленцы и юристы скорее склонны соглашаться с тем, что основой жизни всех людей был, есть и будет труд, т.е. зарабатывание денег и скептически относиться к высказыванию, что бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых. Причём в первом более радикальной позиции придерживаются управленцы, а во втором – юристы. Т.е. трудовая этика представляет собой более значимую тему для управленцев. Причём труд воспринимается ими прежде всего в его материалистических индивидуалистических и по сути финансовых аспектах – как зарабатывание денег. Для студентов юристов более значимой оказывается правовая тематика. Они склонны отстаивать права «униженных и оскорблённых». Как уже отмечалось выше, этим студентам вероятно наиболее близки принципы социальной справедливости, а возможно и уравнительности.

Соответственно позиция объединённой группы студентов журналистов и философов прямо противоположна. Они склонны сомневаться в фундаментальной роли труда в жизни людей, причём именно в качестве способа зарабатывания денег. Здесь, как и следовало ожидать, философы существенно радикальнее журналистов. При этом объединённая группа философов и журналистов придерживается достаточно жёсткой позиции и полагают, что бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых. В этом пункте студенты журналисты несколько неожиданно оказываются даже более радикальными, чем студенты философы. Но нам представляется, что данная точка зрения должна рассматриваться в общем контексте взглядов студентов журналистов. Как отмечалось выше, им наиболее свойственны гуманизм и толерантность. Поэтому негативное отношение к

обвинениям в чей-либо адрес можно интерпретировать как стремление находить компромиссы, избегать конфликтных сценариев и проявлений агрессии между отдельными людьми, а также социальными группами.

Нужно также отметить, что в отличие от описанных выше результатов, эта тенденция отражает не только установки студентов различных специализаций, но также установки большинства (управленцы + юристы) и меньшинства (журналисты + философы). Таким образом видно, что непризнание труда основой жизни людей и отказ бедным и больным в праве предъявлять претензии к богатым и здоровым является скорее экзотической точкой зрения, чем имеющей широкое распространение среди обследованных студентов.

Завершая анализ четырёх групп студентов, выделенных на основании их специализации, рассмотрим некоторые тенденции в расположении ранговых комбинаций. При этом мы объединили в одну группу 2-3 показателя, образующие с нашей точки зрения целостную смысловую единицу.

Группа высказываний 6-8:

6. Труд – это по существу процесс зарабатывания денег.

8. Основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывание денег.

Как видно из полученных результатов, студенты управленцы представляют собой единственную группу, в которой высказывание № 8 оказалось в ранговом ряду выше, чем высказывание № 6. Т.е. в отличие от всех остальных студентов, для управленцев представляется более очевидным, что труд был, есть и будет основой жизни всех людей, чем то, что он по существу процесс зарабатывания денег. Причём по сравнению со всеми остальными студентами, для них вообще наиболее очевидно, что труд – это неизменная основа жизни всех людей. В этом они, как уже отмечалось, наиболее контрастируют со студентами философами. Для всех остальных студентов тот факт, что труд – процесс зарабатывания денег представляется более очевидным. Причём интересно, что разница в показателях остаётся неизменной и составляет 2 ранговых места. Т.е. вне зависимости от общего отношения к этой паре высказываний, убедительность высказывания №6 всегда на 2 ранга выше убедительности высказывания №8. Соответственно у юристов это 3 и 5 ранговые позиции, у журналистов 5 и 7, а у философов 11 и 13 ранговые позиции. Следовательно, для всех остальных студентов очевидность именно такой смысловой комбинации (6-8) выглядит следующим образом: на первом месте – юристы, на втором – журналисты и на третьем – философы.

Группа высказываний 5-9:

5. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, если не хотят – заставлять.

9. Если люди не хотят быть богатыми и здоровыми, умными и трудолюбивыми к ним правомерно применять жестокие методы принуждения и наказания.

Как видно из полученных результатов для всех студентов очевидна последовательность 5-9 просто потому, что все обследованные студенты расположили высказывание 9 в конце рангового ряда. Таким образом речь идёт только о том, насколько велик разрыв между этими высказываниями в ранговом ряду. У управленцев он максимален и составляет 8 ранговых позиций. У журналистов – минимален и составляет 3 ранговые позиции. Промежуточную группу составляют философы и юристы у которых обнаруживается разрыв в 6 ранговых позиций. Следовательно, студенты управленцы наиболее чётко дифференцируют содержание этих утверждений, а студенты журналисты – напротив, минимально. Для студентов управленцев принуждение, предполагающее в частности обучение осмысливается существенно отличным образом, чем наказание. Кроме того, в высказывании № 9 весьма жёстко связывается богатство и здоровье с одной стороны и ум и трудолюбие с другой. В высказывании № 6 такой очевидной связи нет т.е. не предполагается, что бедность и болезнь это неизбежная и заслуженная кара судьбы за глупость и лень. Но как видно из результатов, для остальных студентов этот смысловой нюанс оказывается менее заметным. Чаше других

его склонны игнорировать студенты журналисты. Таким образом для них представляется достаточно неприемлемым не только наказание несостоятельных людей, но, и вообще принуждение их к повышению своей состоятельности помимо их собственной воли. Философы и юристы представляют в этом отношении промежуточную группу.

Группа высказываний 3-4:

3. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые.

4. Бедные и больные – это глупые и ленивые.

Как видно из полученных результатов, для всех студентов более очевидным является то, что богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые и в той или иной мере менее очевидно, что бедные и больные – это глупые и ленивые. Таким образом все студенты больше склонны связывать состоятельность людей с их положительными качествами, чем несостоятельность – с отрицательными качествами. Наиболее выпукло эта тенденция выражена у студентов журналистов и проявляется в разрыве, равном 5 ранговым позициям. Вслед за ними идут студенты юристы – 4 ранговые позиции. Далее – студенты философы – 2 ранговые позиции. Замыкают ряд студенты управленцы – 1 ранговая позиция. Следовательно студенты журналисты наименее склонны усматривать простую связь между успешностью и состоятельностью человека и его интеллектуальными и моральными качествами. Они допускают влияние множества других, возможно независимых от воли и особенностей человека факторов. Студенты юристы также обнаруживают весьма осторожный и комплексный подход к пониманию причин состоятельности либо несостоятельности человека. Наиболее же упрощённое и прямолинейное восприятие, как видно из результатов демонстрируют студенты управленцы. Они, кстати, как уже упоминалось выше, более других проявляют готовность к «исправлению» людей в нужном с их точки зрения и верном направлении. Если же фиксировать абсолютные ранговые позиции, то видно, что наиболее склонны связывать состоятельность – несостоятельность человека с его личными качествами студенты философы. Таким образом они более других студентов склонны допускать, что человек – кузнец своего счастья и в своих успехах и неудачах должен либо благодарить либо винить самого себя. Студенты журналисты готовы связать успешность человека с его достоинствами, но как правило отказываются устанавливать такую связь между его неудачами и недостатками. Примерно такая же тенденция, хотя несколько слабее проявляется у студентов юристов. Студенты управленцы не слишком верят в то, что состоятельность человека связана с его добродетелями, а несостоятельность – с пороками. Но зато, как отмечалось выше, они не видят достаточных оснований по разному объяснять успешность, либо несостоятельность человека.

Группа высказываний 11-12-13:

11. Большинство людей – иждивенцы, готовые довольствоваться малым, лишь бы не трудиться и жить за чужой счёт.

12. Большинство людей готовы трудиться, чтобы обеспечить своё благополучие.

13. Большинство людей весьма трудолюбивы и приносят пользу не только себе, но и другим.

Как видно из результатов, для большинства обследованных студентов наиболее очевидным и верным представляется мнение, согласно которому большинство людей достаточно благоразумны и готовы трудиться для обеспечения личного благополучия. Таким образом, с точки зрения большинства студентов, люди в массе своей являются разумными эгоистами. От них не следует ожидать явного альтруизма, но они вполне ответственны. Наличие личной заинтересованности служит гарантией того, что их не нужно постоянно контролировать и принуждать к труду. Исключение в этом отношении составляют студенты философы. С их точки зрения, люди, предоставленные самим себе, предавались бы лени. Правда с разницей всего в 1 ранговую позицию они готовы допустить благоразумие людей и их готовность трудиться ради личного благополучия. Тем не менее видно, что студенты философы максимально готовы согласиться с тем, что в большинстве своём люди безответственные существа и нуждаются в жёстком контроле ради их же собственного блага.

Студенты журналисты и студенты юристы обнаруживают одинаковый ранговый разрыв между утверждениями 12 и 13 – 4 ранговые позиции. Однако при этом у студентов юристов между этими высказываниями расположено утверждение 11, что существенно меняет общий смысл их результатов. Таким образом видно, что хотя студенты журналисты и юристы примерно одинаково ожидают от людей как благоразумного эгоизма, так и альтруизма, но студенты юристы весьма предрасположены видеть в людях и бездельников, готовых довольствоваться малым и жить за чужой счёт наподобие черни в древнем Риме, требовавшей «хлеба и зрелищ». Напротив, как уже отмечалось выше, для студентов журналистов подобный образ людей выглядит наименее убедительным. Можно сформулировать смысл этих позиций следующим образом. Студенты журналисты наиболее склонны идеализировать людей, в то время как студенты юристы скорее руководствуются принципом «доверяй, но проверяй». Студенты управленцы во многом схожи в данном случае со студентами юристами. Общая конфигурация анализируемых высказываний у них в ранговом ряду такая же. Но при этом она как бы растянута: у юристов разрыв по 2 ранговые позиции, а у управленцев – по 3 ранговые позиции. Кроме этого можно зафиксировать ещё одну особенность. У студентов юристов высказывание 5 расположено в ранговом ряду после утверждения 13 с разрывом в 2 позиции. Напротив, у студентов управленцев высказывание 5 расположено впереди утверждения 13, также с разрывом в 2 позиции. Таким образом студенты юристы более убеждены в том, что люди трудолюбивы и готовы приносить пользу другим, чем в том, что бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. А вот студенты управленцы считают как раз наоборот. Следовательно, в целом, установки в отношении людей у студентов управленцев более скептически, чем у студентов юристов.

Группа высказываний 6-7-14:

6. Труд – это по существу процесс зарабатывания денег.

7. Деньги (их количество у человека) – объективный показатель его ума и трудолюбия.

14. Наиболее справедливым способом распределения призового фонда является вознаграждение лидера, по принципу «победитель получает всё».

Как видно из полученных результатов, наиболее нестандартный результат продемонстрировали студенты философы. Для них в комбинации этих трёх утверждений наиболее очевидным показалось, что наиболее справедливо вознаграждать лидера, который получает весь призовой фонд. В существенно более мягкой форме такого мнения, как оказалось придерживаются студенты журналисты. Если у студентов философов ранговый разрыв между утверждениями 14 и 6 составил 5 позиций, то у студентов журналистов – только 1. Кроме того, и в этом студенты философы оказались вообще уникальны, для них высказывание 7 представляется более реалистичным, чем высказывание 6. Т.е. они более склонны согласиться с тем, что деньги являются объективным показателем ума и трудолюбия человека, чем с тем, что труд – по существу процесс зарабатывания денег. Все остальные студенты, включая журналистов гораздо сильнее убеждены в том, что труд – процесс зарабатывания денег, чем в том, что количество денег может быть объективным показателем ума и трудолюбия человека. У студентов юристов и управленцев этот ранговый разрыв составляет 8 позиций, а у студентов журналистов – 5 ранговых позиций. Мы уже упоминали, что в нашем исследовании студенты юристы и управленцы составляли большинство. Таким образом можно переформулировать полученные результаты следующим образом. Большинство значительно сильнее убеждено в том, что труд является процессом зарабатывания денег, чем в том, что деньги являются объективным показателем умственных и моральных качеств человека. Напротив, для меньшинства это менее очевидно, а для некоторых, наиболее оригинальных обследованных (студентов философов) очевидно как раз прямо противоположное. Как нам представляется, в последнем случае начинает просматриваться своего рода мрачный юмор.

Итак, наиболее присущая большинству (студенты управленцы и юристы) последовательность – 6, 14, 7. При этом ранговый разрыв между высказываниями 6 и 7 как у

управленцев, так и у юристов составляет 8 позиций. Большинство более убеждено также в том, что труд – зарабатывать денег, чем в том, что наиболее справедливым является вознаграждение только лидера. Напротив, меньшинство (студенты журналисты и философы) обнаруживают, что для них как раз более убедительна справедливость вознаграждения лидера, чем то, что труд является процессом зарабатывания денег. Получается, что управленцами и юристами зарабатывать денег интерпретируется как рациональный процесс, в то время как журналистами и в особенности философами, как своеобразная игра фортуны.

Группа высказываний 10-14:

10. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.

14. Наиболее справедливым способом распределения призового фонда является вознаграждение только лидера, по принципу «победитель получает всё».

Как видно из полученных результатов смысловая комбинация этих утверждений имеет прямо противоположный вид у студентов философов и журналистов с одной стороны и студентов управленцев и юристов – с другой. Мы уже отмечали, что философы и журналисты в нашей выборке составляли меньшинство, в то время как управленцы и юристы – большинство. Следовательно, для большинства обследованных студентов более очевидно и они более готовы согласиться с тем, что наиболее справедливой формой распределения призового фонда является вознаграждение победителя, чем с тем, что бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых. Таким образом, большинство студентов являются сторонниками наиболее жёстких форм конкуренции, игры с нулевой суммой. Но при этом они убеждены в правомерности претензий проигравших к успешным. Таким образом это утверждение интерпретируется ими в контексте социальной солидарности между людьми, равноправия и справедливости. Напротив, для меньшинства студентов более очевидно, что бедные и больные не имеют права предъявлять претензии к богатым и здоровым, в то время как справедливость принципа «всё достаётся победителю» представляется им более сомнительным. Здесь, с нашей точки зрения, имеет место логика другого вида. С одной стороны, люди должны быть максимально толерантны друг к другу, не завидовать и не принуждать других к добрым делам. Но при этом конкуренция не должна быть предельно жёсткой и каждый участник конкурентной борьбы имеет право на свою долю, в зависимости от величины достигнутого им успеха. Интересно отметить, что утверждение 14 занимает у студентов управленцев и юристов одну и ту же 7 ранговую позицию, а утверждение 10 также ранжируется весьма сходным образом. У управленцев на 9, а у юристов на 10 позиции. В свою очередь у философов и журналистов прежде всего утверждение 10 ранжируется очень сходно (2 позиция у философов и 3 у журналистов). Таким образом философы и журналисты относят это высказывание к числу наиболее очевидных для себя.

Группа высказываний 3-8:

3. Богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые.

8. Основой жизни всех людей был, есть и будет труд т.е. зарабатывать денег.

Из результатов видно, что студенты философы представляют собой в данном случае эксклюзивную группу по сравнению со всеми остальными. Для них значительно (разрыв 8 ранговых позиций) более очевидно, что богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые люди, чем то, что труд, в качестве зарабатывания денег является неизменной основой жизни людей. У всех остальных студентов картина прямо противоположная. Причём можно выстроить своеобразную последовательность. На первом месте студенты управленцы – 3 и 10 ранговые позиции. На втором месте студенты юристы – 5 и 7 ранговые позиции. Третье место у студентов журналистов – 7 и 8 ранговые позиции. Видно, что всё менее очевидным становится утверждение, что труд в качестве зарабатывания денег составляет основу жизни всех людей. При этом относительно всё меньше сомнений вызывает утверждение, что богатые и здоровые – это умные и трудолюбивые люди. Действительно, студенты журналисты здесь представляют собой как бы переходную группу к нестандартно мыслящим

студентам философам. Таким образом мы видим постепенный переход от этики труда к этике успеха. Высокой моральной и интеллектуальной оценки заслуживает не тот, кто трудится (стремясь при этом заработать больше денег), а тот, кто по факту успешен и состоятелен. Способ достижения этого успеха как бы отходит в тень, на второй план. Как нам представляется, здесь таится угроза принятия принципа, согласно которому «цель оправдывает средства».

Группа высказываний 10-5:

10. Бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых.

5. Бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, если не хотят – заставлять.

Из полученных результатов видно, что как и в случае комбинации 10-14, данная комбинация утверждений имеет противоположный смысл для управленцев и юристов с одной стороны и философов и журналистов – с другой. Большинство студентов (управленцы и юристы) более убеждены в том, что бедных и больных нужно принуждать быть богатыми и здоровыми. Если они не умеют – учить, а если не хотят – заставлять. Это их убеждение доминирует над мнением, согласно которому бедные и больные не имеют права в чём-то обвинять богатых и здоровых. Причём данная тенденция сильнее выражена у управленцев по сравнению с юристами. Таким образом большинство студентов (управленцы сильнее, юристы слабее) убеждены в том, что успешность и состоятельность человека являются прямым следствием его обучения и воспитания. Но при этом они готовы признать за несостоятельными и неуспешными людьми право настойчиво требовать сочувствия и помощи у состоятельных и успешных. Таким образом управленцы и юристы делают акцент на преодолении бедности и болезней, на изменении ситуации в лучшую сторону. При этом они с одной стороны допускают определённое принуждение со стороны успешных в отношении неуспешных. С другой стороны право неуспешных предъявлять жалобы и претензии успешным. Прямо противоположную картину мы видим у студентов философов и журналистов. Для них гораздо более очевидно, что несостоятельные люди не имеют права предъявлять какие-либо претензии к состоятельным. Напротив, менее очевидной и даже сомнительной (в особенности для студентов журналистов) представляется правомерность принуждения несостоятельных людей к успешности и состоятельности.

Следовательно, философы и в особенности журналисты придерживаются прямо противоположных взглядов по сравнению с управленцами и юристами. Они скорее воспринимают деление людей на состоятельных и несостоятельных как данность, на которую люди не могут, а возможно и не должны влиять. По их мнению, в этом смысле, всё должно оставаться так, как есть. Их при этом больше беспокоит сохранение гармонии между различными группами людей.

Подведём итоги. Мы предприняли попытку исследовать отношение студентов нескольких гуманитарных специализаций к базовым материалистическим, индивидуалистическим ценностям, в качестве которых мы рассматривали богатство и здоровье.

Наш интерес к данной проблематике стимулировался подспудным распространением в постсоветской России философии и этики, которую порой определяют как «рэндизм», по имени её основоположницы Айн Рэнд. Это явление с нашей точки зрения не только не является случайностью, но вполне закономерно. Все экономические реформы, проводимые в России с 1992 г. носили так или иначе либеральный характер и сам факт их проведения объяснялся тупиковым характером социалистической экономической модели. По существу распад СССР многими реформаторами и преподносился как неопровержимый аргумент, доказывающий преимущества свободной либеральной рыночной экономики над социалистической, плановой, распределительной [3, 4, 5, 11]. Разумеется создаваемая в России результате реформ экономическая модель, воспринималась и воспринимается разными слоями общества очень по-разному. Если обратиться к «первоисточнику рэндизма» - к работам самой Айн Рэнд, в краткой форме сущность данной философии и этического

учения можно свести к нескольким основным пунктам. Сама А. Рэнд нередко подчёркивала, что она лишь призывает вернуться к той изначальной модели свободного капитализма, которая существовала в США до реформ Ф. Рузвельта и в сущности отражена в декларации независимости 1776 г: «Все люди обладают неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью». Итак, основные постулаты «рэндизма» таковы [2]:

1. Человек должен быть эгоистом. В этом заключается залог справедливости и свободы. Он не должен жертвовать собой ради других людей и не должен ожидать каких-либо жертв с их стороны в отношении себя. Человек не должен служить никому и ничему, кроме своих интересов.

2. Главным стремлением человека должно быть стремление к личному успеху и получению максимального удовольствия от жизни, пока он её проживает. Это стремление должно реализовываться через творчество и усердие. Таким образом, утверждается необходимость и справедливость гедонизма через талант и трудолюбие.

3. Человеку предписывается опираться на свой разум и знание, а не на чувства и веру.

4. Вводится запрет на любое насилие по отношению к человеку и его собственности.

Обследованные нами студенты либо родились уже в постсоветской России, либо застали советский период в младшем детском возрасте и следовательно так или иначе лишены опыта жизни в советских реалиях. Таким образом все они принадлежат к поколениям, выросшим и сформировавшим своё сознание и мировоззрение в условиях рыночных отношений. В этой связи нас интересовало то, насколько ими усвоены некоторые основные жизненные принципы, преподносившиеся в советский период как чуждые и ошибочные, а с момента распада СССР, трансформировавшиеся в единственно верные и само собой разумеющиеся.

В контексте современного мышления, ориентированного прежде всего на экономические факторы, такие индивидуальные качества человека как его здоровье, ум и трудолюбие могут рассматриваться в качестве активов. Нас интересовало представление студентов об основном способе достижения базовых индивидуалистических ценностей и критериях этого достижения. Конкретно нас интересовало отношение студентов к финансовой составляющей жизненного успеха и то, насколько они готовы рассматривать зарабатывание денег в качестве основы жизни людей. Кроме того, было важно понять их отношение к людям, обладающим, либо не обладающим этими ценностями, а также представление о взаимоотношениях между этими людьми.

Полученные результаты показали, что наиболее заметные различия обнаруживаются у студентов в связи с их специализацией. Поскольку мы обследовали студентов, обучающихся на первом курсе заочного отделения (что раздвинуло возрастные границы выборки) то, с нашей точки зрения, скорее выявленные особенности стали основой выбора юношами и девушками своей специализации, а не наоборот. При этом нельзя исключить и того, что в процессе обучения и развития профессиональной карьеры, уже сама выбранная специализация станет оказывать всё увеличивающееся влияние на взгляды и установки студентов. Вместе с тем были выявлены некоторые особенности отношения студентов к базовым индивидуалистическим материалистическим ценностям, связанные с возрастом обследованных и их половой принадлежностью. Более подробно этот фрагмент исследования мы предполагаем изложить в следующей публикации.

Список литературы

1. Самир Амин Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира / Пер. с англ. Ш. Нагиба, С. Кастальского. М.: Европа, 2007. 168 с.
2. Нравственность капитализма / Под ред. Тома Дж. Палмера М.: Новое издательство, 2012. 138 с.
3. Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 416 с.
4. Панарин А. С. Народ без элиты. М.: Алгоритм, 2006. 352 с.

5. Фридрих Август фон Хайек Конкуренция, труд и правовой порядок свободных людей. Фрагменты сочинений. Сост.: С.А. Мальцева и др. СПб.: ПНЕВМА, 2009. 200 с.
6. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. М., Изд-во Моск. ун-та, 1982, с. 128.
7. Бауман Зигмунд Индивидуализированное общество. М.: 2005.
8. Бауман Зигмунд Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: 2004.
9. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Директ-Медиа. 2011. 178 с.
10. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
11. Ахиезер А. С. Социокультурная динамика России: к методологии исследования // Политические исследования. 1991, № 3.

References:

1. Samir Amin Virus liberalizma: permanentnaja vojna i amerikanizacija mira / Per. s angl. Sh. Nagiba, S. Kastal'skogo. M.: Evropa, 2007. 168 p.
2. Nравstvennost' kapitalizma / Pod red. Toma Dzh. Palmera M.: Novoe izdatel'stvo, 2012. 138 p.
3. Panarin A. S. Iskushenie globalizmom. M.: JeKSMO-Press, 2002. 416 p.
4. Panarin A. S. Narod bez jelity. M.: Algoritm, 2006. 352 p.
5. Fridrih Avgust fon Hajek Konkurencija, trud i pravovoj porjadok svobodnyh ljudej. Fragmenty sochinenij. Sost.: S.A. Mal'ceva i dr. SPb.: PNEVMA, 2009. 200 p.
6. Zejgarnik B. V. Teorii lichnosti v zarubezhnoj psihologii. M., Izd-vo Mosk. un-ta, 1982, P. 128.
7. Bauman Zigmund Individualizirovanное obshhestvo. M.: 2005.
8. Bauman Zigmund Globalizacija. Posledstvija dlja cheloveka i obshhestva. M.: 2004.
9. Veber M. Protestantskaja jetika i duh kapitalizma. M.: Direkt-Media. 2011. 178 p.
10. Veber M. Izbrannye proizvedenija. M., 1990.
11. Ahiezer A. S. Sociokul'turnaja dinamika Rossii: k metodologii issledovanija // Politicheskie issledovanija. 1991, No. 3.